

**LAS FINTECH COMO CATALIZADOR DE LAS ÁREAS DE DESARROLLO EN
LA INNOVACIÓN FINANCIERA
FINTECH AS CATALYST FOR DEVELOPMENT AREAS IN FINANCIAL
INNOVATION**

Jenny L. Guerra H.

jenny.guerra@ujgh.edu.ve

Flor Machado

fcmdg.1987@gmail.com

RESUMEN

La innovación en el contexto financiero implica nuevos modelos de negocio que rompen con el esquema del modelo de sistema financiero tradicional, por ello se busca realizar una revisión bibliográfica sobre las áreas de desarrollo de la tecnología financiera, Fintech, para ahondar en los contenidos asociados a éstas, partiendo de la disrupción en el sistema financiero. Como conclusiones se confirma que los elementos de las Fintech actúan como catalizadores al introducir nuevas tecnologías, modelos de negocio y enfoques centrados en el cliente. Esto obliga a las instituciones financieras tradicionales a adaptarse, innovar y mejorar sus propios servicios para seguir siendo relevantes en un mercado cada vez más digital y competitivo.

INTRODUCCIÓN

La innovación se presenta como un elemento fundamental en la metamorfosis del sector financiero. De allí que la innovación en finanzas, como parte del proceso en el desarrollo, así como la implementación de nuevos productos, servicios, tecnologías o procesos financieros, está direccionada hacia la disminución del riesgo, además de adaptarse a las necesidades, cada vez más demandantes de los clientes o usuarios, considerando en este entorno a las empresas u organizaciones que buscan alcanzar la eficiencia y eficacia en sus procesos.

La tecnología financiera, comúnmente denominada Fintech, implica la disrupción en este sector, dando paso a la revolución en la forma de ofrecer los servicios derivados de esta gestión; siendo el punto de coincidencia entre los avances tecnológicos y las finanzas, englobando aplicaciones desde inteligencia artificial (IA) y *blockchain* hasta computación en la nube y análisis de datos,

revolucionando la forma en que los servicios financieros son prestados, accedidos y consumidos.

De allí la importancia de ampliar la información sobre este tipo de innovación, donde las instituciones financieras deben profundizar, sin dejar a un lado la necesidad de los clientes y usuarios de conocer, con mayor certeza, de que se tratan los términos asociados a las Fintech, para dar paso a elementos de seguridad, donde las personas sientan confianza y comprendan el cómo, además de las ventajas de utilizar estas tecnologías en el paso la gestión financiera.

Partiendo de lo anterior, el presente artículo tiene como finalidad realizar una revisión bibliográfica sobre los puntos asociados a las Fintech, partiendo de su concepto básico, pasando por las áreas de desarrollo de las mismas, enfocados hacia nuevos modelos de negocio que rompen con el esquema del modelo de sistema financiero tradicional.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA

Las organizaciones deben mantenerse a la vanguardia de la evolución tecnológica, la cual ha facilitado la comunicación y optimizado el tiempo en las operaciones, siendo indispensable para las entidades bancarias, en particular, invertir en tecnología, promoviendo el desarrollo de nuevos instrumentos, todo ello con la finalidad de optimizar la prestación de los servicios. La banca ha experimentado una evolución notable, siendo su adaptación a la era digital un elemento crucial para mejorar la calidad del servicio y fidelizar a los clientes.

A este respecto, según la Universidad Europea (2024), el sector de la Tecnología Financiera (Fintech), se encuentra en auge, abarcando actividades como las nuevas herramientas digitales, las cuales cambian la banca y las inversiones, así como perspectivas regulatorias, considerando el impacto tanto de las leyes como normativas en el sector financiero. Entre las más destacadas se encuentran la tecnología *blockchain* y los sistemas de pago móvil, por ejemplo.

De acuerdo con el World Bank (2025), la tecnología financiera está creando nuevas oportunidades y desafíos para el sector financiero, desde los consumidores hasta las instituciones financieras y los nuevos participantes, pasando por los

reguladores, ofreciendo oportunidades a los gobiernos, haciendo que sus sistemas financieros sean más eficientes y competitivos, logrando ampliar el acceso a los servicios financieros para las poblaciones desfavorecidas. Sin embargo, también pueden plantear riesgos potenciales para los clientes e inversores, en términos más generales, para la estabilidad e integridad financiera.

Se hace referencia además a que las Fintechs promueven la expansión de la banca a comunidades tradicionalmente desatendidas, IBM (2024), ofrece el ejemplo donde, según un informe de Brookings Institution, más del 90 % de los consumidores hispanos utilizan Fintech, junto con el 88% de los afroamericanos y el 79% de los consumidores asiáticos. De esta manera, también se le atribuye a las Fintech un papel significativo al impulsar el crecimiento, permitiendo a las instituciones bancarias ofrecer ciertos servicios a 24/7, sustituyendo al empleado físico con el uso de *chatbots*, llegando a reducir los gastos generales; con acceso permanente a los servicios para los clientes y no en los horarios establecidos.

Por su parte, Fintech Americas (2024), en el artículo El futuro es colaborativo: el nuevo camino que recorren Bancos y Fintechs en América Latina, hace énfasis en la relación intrínseca y transformadora que existe entre las Fintechs, la banca y los servicios financieros tradicionales. Señalan que las primeras han madurado, todos los participantes en el ecosistema han llegado a valorar y apreciar la colaboración, manteniendo al mismo tiempo una ventaja competitiva.

Continúa exponiendo el mencionado artículo que la organización Gartner realizó un estudio revelando que el 62% de los bancos considera, de alta prioridad, la creación de nuevos productos y servicios en colaboración con operadores Fintech. Asimismo, el 42% otorga una alta prioridad a colaborar con *startups* no bancarias para introducir nuevos servicios. En consecuencia, la balanza tiende hacia modelos más abiertos y colaborativos en el sector financiero. El ecosistema Fintech en América Latina y el Caribe, se presenta como un escenario en desarrollo e innovación, impulsando la liquidez y el dinamismo del mercado, siendo un estimulador de otros sectores económicos. De esta manera, se posibilita el ahorro de tiempo, así como la flexibilidad horaria, a través de la banca electrónica.

Ahora bien, a través de datos recabados por la empresa de innovación y capital de riesgo impulsada por el ecosistema Fintech, Finnovista y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del estudio: Ecosistema Fintech en América Latina y el Caribe supera las 3.000 *startups*, considera 26 países de América Latina y el Caribe, con la inclusión de Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Haití, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago. Hacen referencia a que el crecimiento actual del ecosistema Fintech en la región se debe a la alta demanda de los consumidores financieros, al estado de la infraestructura digital financiera y a la disponibilidad de una fuerza laboral especializada.

En Venezuela, el sector financiero ha experimentado transformaciones significativas a causa del impacto de la digitalización y la globalización, las cuales han acelerado el avance de soluciones tecnológicas destinadas a mitigar los desafíos económicos locales. Pedro Pacheco (2023), presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, resalta que el país lidera la inclusión financiera en la región, con el 87% de los adultos disponiendo de una cuenta bancaria.

De acuerdo a lo indicado por Zerpa (2022) en Global Americans, la realidad digital y los desequilibrios monetarios han conllevado a la banca y a los reguladores de la industria hacia el desarrollo de la Fintech. Hace referencia a que, en 2021, debido al desplome del valor del Bolívar Soberano, además del establecimiento del paralelismo institucional, el gobierno nacional estableció una nueva estructura monetaria, siendo la tercera durante este siglo; cuyo objetivo buscaba normalizar la equivalencia del intercambio Bolívar-Dólar y Bolívar-Peso colombiano.

Según la mencionada autora, el objetivo fue alcanzado mediante la circulación de monedas en efectivo no emitidas por el Banco Central de Venezuela, lo cual obligó a los particulares y bancos privados que no poseían divisas en efectivo, a enfocarse en el uso de las aplicaciones móviles como Zelle, Reserve, Paypal Venezuela, Venmo y Móvil. Estas aplicaciones se emplearon como instrumentos de pago en la nueva realidad monetaria del país; aplicando el pago móvil para las transferencias nacionales e internacionales, acoplándose al dólar y los flujos de fondos en bolívares, logrando la estabilidad en las aplicaciones de Fintech,

facilitando el anclaje a las transacciones al tipo de cambio nominal conveniente para los usuarios.

Haciendo una reconsideración de los mencionados aspectos, es importante profundizar sobre las áreas de desarrollo que rodean a las Fintech, desagregando cada una de éstas, explicando la posición de cada autor citado, para llegar a conclusiones que podrán fortalecer la información sobre la innovación financiera.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La disrupción en la tecnología financiera

Las organizaciones deben enfrentarse a escenarios en constante movimiento, y más aún si se trata de aquellas que prestan servicios, como las entidades financieras. En este sentido, Rogers (2021), hace referencia a que la disrupción ocurre cuando se conjugan dos (2) elementos, la propuesta de valor al cliente, la cual debe ser claramente diferencial y una red de valor difícilmente imitable.

Señala Borghino (2018), que la disrupción se ha transformado en un lenguaje coloquial, conlleva a la distinción ante las tradicionales innovaciones en productos y servicios; tomando por sorpresa al mercado, para llegar a fortalecerse y ser aceptadas masivamente. Señala que la innovación tecnológica ha traído nuevas empresas que enganchan al consumidor; pues hoy día a los clientes no les importa abandonar un producto que usaron por muchos años. De allí que para crear el futuro, se debe visualizar nuevos escenarios y leer tendencias, haciendo la predicción estratégica, alertas a los cambios constantes, para anticipar sorpresas tecnológicas y mantener la ventaja competitiva de la empresa.

Da Silva (2021), CEO de Zendesk, señala que la innovación disruptiva es importante, tanto para las empresas como para sus clientes; tomando en cuenta la entrega de soluciones más accesibles, ampliando el público atendido; además de productos y servicios más convenientes y de bajo costo; así como la generación de más valor al negocio; la entrega de soluciones digitales escalables; cerrando con el aumento del poder de atracción, fidelización y de competitividad de la marca. Señala que estas ideas disruptivas se visualizan en segmentos como los productos y servicios financieros, entre otros.

En este marco de referencia, conlleva a la inclusión de la tecnología financiera, la misma conlleva a la contracción del término Fintech, que de acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) el término hace referencia a todas aquellas actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta, además de prestación de productos y servicios financieros.

Aunado a lo anterior, Guía (2016), señala que las Fintech ofrecen nuevas soluciones financieras con el soporte de las nuevas tecnologías, siendo caracterizadas por estar centrada en algún aspecto concreto de las finanzas, como préstamos, captación de recursos, medios de pago, análisis de datos, pagos, asesoramiento financiero automatizado mediante algoritmos, entre otros. Otra característica es el fuerte soporte en las nuevas tecnologías, atendiendo a los problemas de los clientes o a necesidades mal entendidas por la banca, empleando innovadoras plataformas tecnológicas.

Otra característica es el hecho de ser muy innovadoras, tomando en cuenta que proceden de la cultura de la innovación y de las *startups* creadas desde cero, las cuales buscan romper la filosofía de formatos anteriores. Representa una alternativa retadora respecto a la banca tradicional; su oferta es combinativa en relación con al producto bancario, siendo más eficiente y transparente, en comparación con los ofrecidos por la banca tradicional, cuya reputación radica en ser muy costosos y opacos. La innovación disruptiva busca romper con el modo que tradicionalmente se ha prestado en el servicio financiero afectado.

De esta manera, los autores coinciden en que los nuevos modelos de negocio rompen con el esquema del sistema financiero tradicional, incorporando elementos que aportan beneficios importantes al servicio, porque las Fintech implican la innovación tecnológica en la búsqueda de soluciones financieras, logrando apoyarse en plataformas que ayudan a la actualización de la banca tradicional.

Las Fintech derivan de una idea disruptiva, impulsada, tanto por entidades financieras existentes como por *startups*, centrándose en mejorar la experiencia del usuario y su movilidad; abarcando tres (3) áreas principales: sistemas de pago

innovadores, cálculo de riesgos y nuevos métodos de préstamo. Su enfoque combina eficiencia y transparencia, superando las percepciones de opacidad; además de los altos costos asociados a los bancos tradicionales, que rompen con el modelo tradicional.

Áreas de desarrollo de las Fintech

Las actividades, que, por naturaleza, dan lugar a una mayor participación de los inversores minoristas y sobre las que existe incertidumbre en cuanto al nivel de protección dispensada a aquellos, son las áreas de desarrollo, (Fonticiella, 2021). Los servicios financieros han desarrollado innovadoras soluciones sobre el conjunto de actividades que son diversas, cubriendo casi todas las líneas clásicas de estos servicios (Igual, 2016). En consecuencia, las áreas de desarrollo pasan a ser esenciales para el desarrollo de actividades que permitan la evolución de los servicios financieros de las instituciones bancarias, dando mayor participación a los inversores minoristas.

Servicio de pago

El incremento de las compras por internet, el uso de los *smartphones*, así como el descenso en el uso del dinero en físico, promueven el incremento de los pagos electrónicos, generando la aparición de servicios novedosos para realizar los pagos. A través de las Fintech se permite al consumidor abonar el precio de aquello que pretende adquirir sin emplear tarjetas bancarias o números de cuenta, sino a través de pasarelas de pago. Fonticiella (2021).

En este sentido, Aguado y Morales (2025), señalan que las tecnologías emergentes combinan la tecnología de avanzada con soluciones financieras, creando productos y servicios capaces de transformar el ecosistema financiero. Se refiere a soluciones sobre medios de pago electrónicos, canales digitales y transferencias, a través de las cuales se realizan transacciones entre distintos agentes económicos, de esta manera el dinero físico no se usa, (Igual, 2016).

Continúan explicando cómo estas innovaciones introducidas en el ámbito de los pagos y transferencias, se centran en tres pilares: a) Supresión del dinero en efectivo; b) Utilización del teléfono móvil para pagos; c) Realización de operaciones

en tiempo real. La demanda de los clientes o usuarios, sobre la realización de pagos de productos o servicios, donde sea más rápido y efectivo, va creciendo, por lo cual, según los autores consultados, se hace necesario que las instituciones bancarias cuenten con servicios novedosos, por lo cual se combinan tecnologías emergentes para ofrecer servicios a la altura de la demanda en las instituciones bancarias.

Las Fintech han transformado áreas tradicionales como pagos, préstamos y gestión de activos, combinando innovación tecnológica con soluciones financieras, revolucionado la manera de realizar pagos, permitiendo transacciones mediante pasarelas digitales. Los medios de pago electrónicos han evolucionado alrededor de tres pilares clave: eliminación del uso de efectivo, integración de pagos móviles y operaciones en tiempo real, como respuesta a la creciente demanda de los usuarios por transacciones más rápidas y eficaces.

Financiación participativa o *crowdfunding*

Refiere Fonticiella (2021), que el *crowdfunding*, también llamada microfinanciación participativa, se realiza por el promotor de un proyecto determinado, empleando una plataforma online; logrando obtener el financiamiento a través de préstamos que habrán de ser devueltos con los intereses pactados previamente. De allí la relación triangular entre promotores, inversores y plataformas online. Según Alvarado (2022), también llamado financiación colaborativa, el *crowdfunding* se basa en atraer fondos para desarrollar iniciativas centradas en bienes tangibles y/o activos, enmarcado en modalidades como donación, recompensa, préstamo y de acciones.

De acuerdo con Igual (2016), la financiación participativa o *crowdfunding* un elemento clave a la hora de describir esta herramienta de financiación es la colaboración, entonces el sustento que hace que esta herramienta sea posible, es la cooperación entre individuos. Se fundamenta en personas con dinero que confían o buscan colaborar con personas con ideas, para impulsar un proyecto.

Basado en lo expuesto por los autores consultados, el *crowdfunding* es una forma de financiación online, siendo parte de las finanzas alternativas a través de las cuales se puede encontrar microcréditos, o finanzas basadas en *blockchain*.

Entonces la esencia de esta área de desarrollo radica en la colaboración entre personas, donde quienes tienen recursos económicos confían en quienes presentan ideas, es decir la interrelación entre promotores de proyectos con inversores mediante plataformas en línea, lo cual impulsa iniciativas concretas; permitiendo obtener fondos a través de diversas modalidades, como donaciones, recompensas, préstamos con intereses y acciones.

Asesoramiento financiero automatizado

Se trata del uso de los *robo-advisors*, siendo un *software* que se encarga de recopilar información de sus clientes, para conformar su perfil inversor; y explica Fonticiella (2021), que, sobre la base de esta información, aplicando algoritmos, se ofrecen tanto productos como servicios a medida.

Según Aguado y Morales (2025), los *robo-advisors* permiten a los usuarios obtener asesoría financiera y personalizada, democratizando el acceso a los servicios de inversión; como parte esencial de ello se cuenta con el uso de algoritmos, así como modelos de ingeniería financiera, siendo ésta una disciplina encargada de diseñar instrumentos y estrategias financieras, logrando administrar de manera eficiente los recursos ante el riesgo-rendimiento.

Por su parte, Noya (2021), señala que los *robo-advisors* son como gestores automatizados de inversiones, con los cuales se puede invertir, facilitando la escogencia de la cartera apropiada sin la intervención de un asesor físico o persona, permitiendo la diversificación en diversos fondos indexados o ETF. Resume el término indicando que es un tipo de asesor financiero, el cual opera de manera *online*, cartera de inversión mediante algoritmos, automatización y la supervisión de un equipo de expertos inversores.

Tomando en cuenta lo indicado por los autores consultados, el asesoramiento financiero automatizado, empleado a través de los *robo-advisors*, permite a los usuarios obtener asesoría financiera personalizada, democratizando el acceso a los servicios de inversión, en este caso particular, a quienes son clientes en las instituciones bancarias.

En fin, esta herramienta automatizada que, a través de software y algoritmos, recopila información de los clientes para crear un perfil inversor, es un enfoque que permite democratizar los servicios financieros, haciéndolos accesibles a un mayor número de personas; destacando el ahorro en costos, la disponibilidad en todo momento, la diversificación de inversiones en productos como fondos indexados o ETF, y la eficiencia en la gestión de los recursos considerando riesgos y rendimientos.

Datos y análisis

Está relacionado con la cantidad de datos generados por el usuario, incluyendo transacciones en línea, que derivan del historial en internet, donde se incluye el uso de las redes sociales, correos electrónicos enviados, consulta de aplicaciones, entre otros, quedando marcados en los bytes, los cuales están aptos para el almacenamiento y tratamiento. Entre sus principales características se encuentran los pilares básicos, a) volumen de datos que se maneja; b) variedad de los datos, que provienen de fuentes heterogéneas, c) la velocidad con la cual esos datos se recopilan, cruzan y analizan; d) el valor que se puede llegar a extraer de los datos manejados; esto repercute en la rentabilidad para el sistema financiero; promoviendo nuevas oportunidades de negocios, valoración de idoneidad y conveniencia de los clientes, además de patrones de comportamiento a utilizar para prevenir el fraude, (Fonticiella, 2021).

Ahora bien, Blasco (2021), indica que la contingencia del dato se da porque posee un tiempo de utilización determinado, entonces está sometido a un ciclo de vida y un régimen de obsolescencia. De allí la importancia de la fuente de datos, pues debe ser de calidad y reputada, siendo la fiabilidad del dato proporcionado un elemento de influencia significativa en las condiciones del producto. Adicional a esto, si la empresa posee estrategias basadas en el descubrimiento y el enriquecimiento de los datos de un cliente, permite con la interacción de estos, el análisis para que los algoritmos puedan trazar perfiles específicos de los clientes, por ello el tratamiento de los datos permite entender, interpretar, contextualizar y

conocerlo, logrando el encaje entre el cliente, la necesidad del producto y la semántica comercial.

De esta manera hay una tecnología que se muestra y revela, mientras otra agrega y comparte más información, la tercera facilita la categorización, almacenamiento, el análisis, permitiendo contextualizarla para entenderla y hacer uso de ella. Los autores citados coinciden en que la cantidad de datos generados por el usuario, quedan marcados en los bytes, que están aptos para el almacenamiento y tratamiento de los mismos, lo cual es necesario dentro de las instituciones bancarias, para así facilitar la categorización, almacenamiento y análisis de esos datos, para luego contextualizarlos y arrojar como resultado información de calidad que será utilizada para los fines requeridos por el cliente o usuario, en las instituciones bancarias.

Los datos generados por los usuarios a través de actividades digitales, como transacciones en línea y el uso de redes sociales, son valiosos para las instituciones financieras, para enriquecer, además de analizar estos datos, a fin de crear perfiles específicos de los clientes, comprender sus necesidades y ofrecer productos personalizados. Se logra así identificar oportunidades de negocio, evaluar clientes y prevenir fraudes, siempre asegurando la calidad y fiabilidad de los datos.

Seguridad

Señala Fonticiella (2021), que el desarrollo de los entornos digitales implica reforzar el ámbito Fintech, porque la información es susceptible de ser atacada se vincula a cuentas bancarias, contraseñas, inversiones, saldos, entre otros. De allí la importancia de los sistemas de autenticación de usuarios, procesos cifrados, *backing* ético o la emisión de certificados de confianza digital.

En ese mismo orden, Henao y López (2021) señalan que con la seguridad se permite registrar y monitorear el flujo de fondos desde su origen hasta su destino, aplicando soluciones digitales como la autenticación biométrica, el cifrado y la monitorización constante. De esta manera, se puede prevenir el fraude, el blanqueo de dinero, así como otras actividades financieras ilícitas, al revelar toda la

información; además de detectar y afrontar posibles errores, diferencias o ineficiencias, en el marco de los procesos financieros.

Es importante indicar lo expuesto por Pileño (2018), porque el control distribuido de los datos registrados, implica que se impide o complica que la información en los bloques de información se pueda falsear, lo cual garantiza la seguridad, trazabilidad e integridad de la información registrada en la cadena de bloques, facilitando la detección de dónde y cómo se produce un fallo; generando seguridad en sus operaciones.

Tomando en cuenta lo indicado por los autores consultados, la seguridad implica la necesidad de mantener la trazabilidad en las operaciones, lo cual es imperioso en las instituciones bancarias, permitiendo dar seguimiento a los registros y monitorear la información, la cual es susceptible de ser atacada, de manera particular en las instituciones bancarias, donde se presentan actividades con cuentas bancarias, contraseñas, inversiones, saldos, entre otros.

La seguridad en los entornos digitales Fintech es clave para proteger datos sensibles como cuentas bancarias y contraseñas. De esta manera se emplean autenticaciones, cifrado, certificados, tecnología de cadenas de bloques, que garantizan la trazabilidad, integridad, así como seguridad de la información. Estas medidas previenen actividades ilícitas, monitorean el flujo de fondos, logrando detectar errores, fortaleciendo la confianza, además de la eficiencia en las operaciones financieras.

MÉTODO

El desarrollo del presente artículo se fundamenta en un estudio descriptivo, aplicando un análisis de bibliografía, donde se identifica literatura actualizada sobre tecnología financiera, se destacan libros digitales y reportes de organismos de cooperación, así como organizaciones reconocidas en finanzas. Se amplía la información a través de Scopus© y Google Book© como bases de datos confiables, actuales, con accesibilidad a documentos.

Los documentos encontrados permiten localizar los contenidos considerando la búsqueda para los campos título, resumen y/o palabras claves: (fintech), disrupción

en las organizaciones; de esta manera se priorizaron los resultados, partiendo de la relevancia de búsqueda en el lapso de los años 2015 y 2025; para, posteriormente, previa lectura del contenido, direccionar a un enfoque reflexivo, analizando y cuestionando elementos, para ofrecer conclusiones posteriores con base a lo estudiado.

A MANERA DE CIERRE

Una organización disruptiva trabaja como alquimista, pues busca transformar desafíos complejos, como atender las demandas de los clientes y/o usuarios, proporcionando soluciones innovadoras que impulsan progreso y valor de la misma; de manera particular en las instituciones financieras.

De esta manera, los servicios de pago promueven la eficiencia y menor costo, por lo que las instituciones financieras se orientan a innovar en sus propios servicios para seguir siendo competitivas. En ese mismo orden, el acceso a estos servicios puede llegar a quienes no se encuentran bancarizados, empleando soluciones accesibles y adaptadas a sus necesidades.

En cuanto a la financiación participativa, democratiza el acceso al financiamiento de proyectos, de emprendedores, estimulando la innovación al permitir que las ideas novedosas se materialicen. Actúa como un impulsor clave en las finanzas al facilitar el acceso a capital, especialmente para quienes no encajan en los modelos tradicionales. Esto fomenta la innovación al financiar ideas nuevas, validando el mercado.

Pasando al asesoramiento financiero automatizado, permite mayor accesibilidad al cliente, en cualquier lugar, ofreciendo asesoramiento personalizado y eficiente; sin dejar la reducción de costos. Esto va de la mano de los datos y análisis, facilitando la mejor comprensión del cliente, sobre sus necesidades, comportamientos y preferencias, para así desarrollar productos y servicios acordes con sus demandas. Adicional a lo anterior, es conveniente indicar que la Big data arroja al análisis de los datos en tiempo real, ayudando a detectar fraudes, fortaleciendo así la seguridad de las transacciones financieras.

En ese sentido, la seguridad robusta es fundamental para adoptar a las Fintech. pues es necesario crear confianza en los usuarios y también en las mismas instituciones financieras; ofreciendo transparencia e inmutabilidad de las transacciones, reduciendo, además, la vulnerabilidad a ataques cibernéticos y fraudes al sistema.

Estos elementos de las Fintech actúan como catalizadores al introducir nuevas tecnologías, modelos de negocio, enfocados en el cliente; por tanto, las instituciones financieras tradicionales deben adaptarse, innovar y mejorar sus propios servicios para seguir siendo relevantes en un mercado cada vez más digital, demandante, competitivo. Es por ello que la colaboración entre Fintech y entidades establecidas, resulta ser una fuerza impulsora de la innovación financiera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguado, C y Morales, A. (2025) Fintech e ingeniería financiera - 1ra edición. Bogotá. EDOC Ediciones.
- Alvarado, M. (2022). Lavado de activos: un desafío de la industria de la tecnología financiera. En Martínez, W (2022). La innovación en la lucha contra el lavado de activos. Bogotá, Colombia. Editorial Universidad del Rosario
- Arias, F. (2016). El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. 7ma. Edición. Caracas: Episteme.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2024). Fintech en América Latina y el Caribe: un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión financiera regional. IV Informe Fintech en América Latina y el Caribe Recuperado de: <https://publications.iadb.org/es/fintech-en-america-latina-y-el-caribe-un-ecosistema-consolidado-con-potencial-para-aportar-la>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista. (junio 20, 2024). Estudio: Ecosistema fintech en América Latina y el Caribe supera las 3.000 startups. Recuperado de: <https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-ecosistema-fintech-en-america-latina-y-el-caribe-supera-las-3000-startups>

- Blaya, P. (2021). Descubre Fintech, La tecnología que está cambiando tus finanzas. PBlaya. Ebook
- Borghino, M. (2018). Disrupción. Más allá de la innovación. Editorial Grijalbo. Libro en línea. Recuperado de: <https://www.google.co.ve/books/edition/Disrupci%C3%B3n/vLByDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=definici%C3%B3n+de+disrupci%C3%B3n&pg=PT132&printsec=frontcover>
- World Bank (2025). Tecnología financiera. Recuperado de: <https://www.worldbank.org/en/topic/fintech>
- Comisión Nacional de Mercado de Valores de España. (s/i). ¿Qué es fintech? Guía rápida. Recuperado de: https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Fichas/GR03_Fintech.pdf
- Da Silva, D (2021). ¿Qué es la innovación disruptiva? Última actualización en 20 mayo 2021. Blog de Zendesk. Recuperado de: <https://www.zendesk.com.mx/blog/innovacion-disruptiva-que-es/>
- Fintech Americas (5 de junio de 2024) El futuro es colaborativo: el nuevo camino que recorren Bancos y Fintechs en América Latina. Recuperado de: <https://blog.fintechamericas.co/bancos-fintechs-futuro-colaborativo>
- Fonticiella, B. (2021). La protección del inversor minorista en el panorama Fintech. Crowdfunding. Criptomonedas. Initial Coin. Offerings. (ICO). Madrid. Editorial Dykinson, S.L.
- Henao, J y López, L. (2021) Aires de revolución: nuevos desafíos tecnológicos a las instituciones económicas, financieras y organizacionales de nuestros tiempos Disrupción tecnológica, transformación y sociedad. Bogotá. Universidad Externado.
- IBM. (20 de febrero de 2024) ¿Qué es fintech? Recuperado de: <https://www.ibm.com/es-es/topics/fintech>
- Igual, D. (2016). Fintech. Lo que la tecnología hace por las finanzas. Barcelona. Profit Editorial.

Noya, E. (2021) Fintech. Ahorro e inversión en la era financiera digital. Editorial Almuzara. Libro electrónico.

Pileño, C. (2018). La protección del inversor en el programa de notas a medio plazo: medium term note programme. Barcelona. J.M. Bosch Editor.

Rogers, D. (2021). Guía estratégica para la transformación digital. Reinventa tu negocio para la era digital. Editorial Empresa Activa. Libro en línea.

Recuperado de:

https://www.google.co.ve/books/edition/Gu%C3%ADa_estrat%C3%A9gica_para_la_transformaci/H5zQEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1

Universidad Europea (12 de febrero de 2024). ¿En qué consiste el fintech?

Recuperado de: <https://universidadeuropea.com/blog/que-es-fintech/>

Zerpa, S, en Global Americans (25 de octubre de 2022). Venezuela, banca y Fintech:

desafíos y oportunidades. Recuperado de:

<https://globalamericans.org/venezuela-banca-y-fintech-desafios-y-oportunidades/>